

ID	Título	Autores	Ano	Local de Publicação
1	Improving Teamwork in Software Engineering Projects in Higher Education	Ser Wee Darren Quek; Jared Kai Fu Teo; Nasruddine Louahemmsabah; Yap Boon Cyrus Tong; Aaron Zheng Rong Poh; Qi Cao; Chee Kiat Seow; Peter Chunyu Yau; Alex Qiang Chen	2023	IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)
2	SETAP: Software engineering teamwork assessment and prediction using machine learning	Dragutin Petkovic; Marc Sosnick-Pérez; Shihong Huang; Rainer Todtenhoefer; Kazunori Okada; Swati Arora; Ramasubramanian Sreenivasen; Lorenzo Flores; Sonal Dubey	2014	2014 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)
3	Exploring Peer Evaluation Methods in Group Projects of Software Engineering Education	Mohammad Rizqullah Hafizh bin Mohamed Riduwan; Mark Peng Jung Zen; Oh Jia Wei Darien; Ng Jun Hong; Chloe Rayn Loh; Ong Shi Ya; Qi Cao; Peter Chunyu Yau	2024	2024 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)
4	Using the random forest classifier to assess and predict student learning of Software Engineering Teamwork	Dragutin Petkovic; Marc Sosnick-Pérez; Kazunori Okada; Rainer Todtenhoefer; Shihong Huang; Nidhi Miglani; Arthur Vigil	2016	2016 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)
5	Toward Increasing Collaboration Awareness in Software Engineering Teams	Shuddha Chowdhury; Charles Walter; Rose Gamble	2018	2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)
6	Using GitHub Analytics to Assess the Quality of Collaboration in Software Engineering Teams	Quan Le; Kiet Phan; Bowen Hui; Adara Putri	2024	2024 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)
7	Software Metrics Classification for Agile Scrum Process: A Literature Review	Reni Kurnia; Ridi Ferdiana; Sunu Wibirama	2018	2018 International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems (ISRITI)
8	Experiences and insights from using Github Classroom to support Project-Based Courses	Maria Augusta Nelson; Lesandro Ponciano;	2021	2021 Third International Workshop on Software Engineering Education for the Next Generation (SEENG)
9	Pilot experience applying an active learning methodology in a software engineering classroom	Alicia García-Holgado; Francisco J. García-Peñalvo; María José Rodríguez-Conde	2018	2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)

10	Measure Students' Contribution in Web Programming Projects by Exploring Source Code Repository	Bao-An Nguyen; Kuan-Yu Ho; Hsi-Min Chen	2020	2020 International Computer Symposium (ICS)	
11	Team Maturity in Software Engineering Teams	George Marsicano; Diana Valença Pereira; Fabio Q.B. da Silva; César França	2017	2017 ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)	
12	Gauging influence in software development teams	Allen Marshall; Rose Gamble	2015	2015 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)	
13	Assessment of a Hybrid Software Development Process for Student Projects: A Controlled Experiment	Rafał Włodarski; Jean-Remy Falleri; Corinne Parvéry	2021	2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering: Software Engineering Education and Training (ICSE-SEET)	
14	Comparing Team Evaluation Software (Team+ and CATME)	Amber Kemppainen; Amy Hamlin; Matthew Barron; Mary Raber	2022	2022 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)	
15	Metrics Driven Research Collaboration: Focusing on Common Project Goals Continuously	Marc Schreiber; Bodo Kraft; Albert Zündorf	2017	2017 IEEE/ACM 4th International Workshop on Software Engineering Research and Industrial Practice (SER&IP)	
16	A Case Study in Class User Interface Design of Problem-Based Learning Modeling (UIDPBL)	Sujitra Arwatchananukul; Prasara Jakkaew; Wacharawan Intayoad; Nattapol Aunsri	2021	2021 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunication Engineering	
17	Facilitating learning and startup formation in experience-based courses—A team-centered model	Orges Cico; Letizia Jaccheri; Anh Nguyen Duc	2021	2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)	
18	Classifying Composition of Software Development Team Using Machine Learning Techniques	Umi Laili Yuhana; Umi Sa'adah; Chandra Kirana Jatu Indraswari; Siti Rochimah; Maulidan Bagus Afridian Rasyid	2022	2022 International Conference on Computer Engineering, Network, and Intelligent Multimedia (CENIM)	
19	Social Identity in Software Development	Andreas Bäckevek; Erik Tholén; Lucas Gren	2019	2019 IEEE/ACM 12th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)	

20	WIP: ChatVis: Enhancing Academic Team Collaboration through WhatsApp Chat Analytics	Héctor G. Pérez-González; Raymundo A. González-Grimaldo; Joshua Chibuike Nwokeji; Mei-Huei Tang; Reyes Juárez-Ramírez; Davide Piovesan; Andrew Meneely; César Guerra-García	2024	2024 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)	
21	Assessing Soft Skills Development in Informatics Students Through Project-Based Learning and Agile Frameworks	Vanessa Maribel Choque-Soto; Victor Dario Sosa-Jauregui	2024	2024 International Symposium on Accreditation of Engineering and Computing Education (ICACIT)	
22	Social Networks during Software Ecosystems' Death	Pedro Arantes; Felipe Soupinski; Awdren Fontão	2023	2023 IEEE/ACM 11th International Workshop on Software Engineering for Systems-of-Systems and Software Ecosystems (SESoS)	
23	Continuously Evaluated Research Projects in Collaborative Decoupled Environments	Oliver Schmidts; Bodo Kraft; Marc Schreiber; Albert Zündorf	2018	2018 IEEE/ACM 5th International Workshop on Software Engineering Research and Industrial Practice (SER&IP)	
24	Managing Soft Skills Development in Technological Innovation Project Teams: An Experience Report in the Automotive Industry	Davi Maia; Simone C. dos Santos; Guímel F. G. Cavalcante; Pedro A. A. Falcão	2023	2023 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)	
25	Comparative Case Study of Plan-Driven and Agile Approaches in Student Computing Projects	Rafał Włodarski; Aneta Ponszewska-Marańda; Jean-Remy Falleri	2020	2020 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM)	
26	A multi-criteria item-based collaborative filtering framework	Alper Bilge; Cihan Kaleli	2014	2014 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)	
27	A Computational Model for Improving the Accuracy of Multi-criteria Recommender Systems	Mohammed Hassan; Mohamed Hamada	2017	2017 IEEE 11th International Symposium on Embedded Multicore/Many-core Systems-on-Chip (MCSoc)	
28	Student Perspectives on the Purpose of Peer Evaluation during Group Game Development Projects	Alexander Mitchell; Terry Greer; Warwick New; Joseph Walton-Rivers; Matt Watkins; Douglas Brown; Michael James Scott	2021	2021 Conference on United Kingdom & Ireland Computing Education Research	

29	Examining Teamwork: Evaluating Individual Contributions in Collaborative Software Engineering Projects	Joydeep Mitra; Eric A Gerber	2025	56th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1	
30	Introducing low-cost sensors into the classroom settings: Improving the assessment in agile practices with multimodal learning analytics	Hector Cornide-Reyes; René Noël; Fabián Riquelme; Matías Gajardo; Cristian Cechinel; Roberto Mac Lean; Carlos Becerra; Rodolfo Villarroel; Roberto Munoz	2019	journal on the science and technology of sensors	
31	Collaborative knowledge transfer via Wiki: A project based learning approach in software engineering	Jörg Abke; Carolin Gold; Nina Kälberer; Martina Kuhn	2014	2014 International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL)	
32	The impact of undergraduate mentorship on student satisfaction and engagement, teamwork performance, and team dysfunction in a software engineering group project	Claudia Iacob; Shamal Faily	2020	51st ACM Technical Symposium on Computer Science Education	

ID	Atividade Realizada	Número de Participantes	Público-Alvo	Metodologia	Objetivo
1	Implementação de PSD, TP e Scrum no desenvolvimento de software	50	Estudantes de graduação	Scrum	Avaliar a eficácia dessas metodologias na melhoria da colaboração em projetos de software
2	Desenvolvimento de software utilizando Machine Learning (ML)	140 (de 3 universidades)	Estudantes de graduação	Machine Learning	Investigar como ML pode auxiliar na identificação e processamento de informações relacionadas à efetividade do trabalho em equipe

3	Revisão baseada em survey sobre métodos de atividades em grupo		40	Estudantes de graduação	Survey	Avaliar diferentes métodos de atividades em grupo e sua eficácia na colaboração
4	Aplicação do SETAP para avaliação do trabalho em equipe		380	Estudantes de graduação	SETAP, ML	Avaliar a eficácia do SETAP na análise do trabalho em equipe em projetos de software
5	Investigação de traços de personalidade colaborativa utilizando Slack		252	Estudantes de graduação	Desenvolvimento de software em equipes	Identificar características de personalidade que influenciam a colaboração entre estudantes em ambientes de desenvolvimento de software
6	Utilização do GitHub para suporte no controle de equipes de desenvolvimento		104	Estudantes de graduação	Desenvolvimento de software em equipes, utilizando GitHub	Propor um framework para avaliar o trabalho em equipe com base nas interações no GitHub
7	Revisão sistemática sobre métricas para avaliação do processo Scrum	Não especificado		Não especificado	Revisão sistemática	Identificar e analisar métricas utilizadas na avaliação de processos Scrum

8	Apresentação do GitHub Classroom como ferramenta de suporte ao desenvolvimento de software	287	Estudantes de graduação	GitHub Classroom em projetos de desenvolvimento de software	Validar a eficácia do GitHub Classroom como ferramenta de apoio ao ensino de desenvolvimento de software
9	Experiência piloto com metodologia de ensino ativa	72	Estudantes de graduação	Experiência piloto	Validar uma metodologia de ensino baseada em aprendizado ativo e sua influência na colaboração
10	Utilização de software para medir colaboração em projetos de codificação	146	Estudantes de graduação	Projeto de codificação	Medir aspectos de codificação e colaboração utilizando a ferramenta Prog4Edu
11	Estudo exploratório com empresas sobre maturidade em engenharia de software	26	Empresas	Estudo exploratório	Compreender o conceito de maturidade em engenharia de software e sua relação com a colaboração
12	Utilização de métricas para mensurar colaboração em projetos de software	19	Estudantes de graduação	Desenvolvimento de software em 3 sprints	Validar métricas de avaliação de colaboração utilizando o framework SEREBRO

13	Experimento para validar processo de ensino híbrido		67	Estudantes de graduação	Processo de ensino híbrido	Validar a eficácia do ensino híbrido, combinando técnicas, com foco na colaboração
14	Implementação de ensino colaborativo em projetos de software		402	Estudantes de graduação	Ensino colaborativo	Avaliar a colaboração e os projetos desenvolvidos utilizando as ferramentas CATME e Team+
15	Pesquisa para expandir o entendimento sobre colaboração em desenvolvimento de software	Não especificado		Estudantes de graduação	MEDIATION	Validar o uso do MEDIATION em projetos de desenvolvimento de software
16	Aplicação de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) no desenvolvimento de software		25	Estudantes de graduação	Project Based Learning	Avaliar os 4Cs (Comunicação, Colaboração, Pensamento Crítico e Criatividade) em um contexto de PBL
17	Bootcamp de inovação para identificar desafios em colaboração		44	Estudantes de graduação	Bootcamp	Identificar dificuldades e métodos de medição da colaboração por meio de bootcamp e entrevistas

18	Estudo sobre composição de equipes com base em métricas		57	Estudantes de graduação	Experimento	Melhorar a composição de equipes utilizando métricas relacionadas à formação e colaboração
19	Análise de casos de sucesso em equipes com base em perfis sociais dos participantes		15	Estudantes de graduação	Entrevistas	Investigar a influência dos perfis sociais dos engenheiros de software no sucesso de projetos
20	Estudo do ChatVis como ferramenta para melhoria da colaboração em projetos de software		33	Estudantes de graduação	ChatVis	Avaliar se o ChatVis, via WhatsApp, promove e mensura a colaboração em projetos de software
21	Aplicação de PBL, Scrum e Kanban para desenvolver soft skills		563	Estudantes de informática do ensino médio	PBL, Scrum	Avaliar se essas metodologias promovem colaboração e o desenvolvimento de outras soft skills

22	Avaliação de ambientes SECO utilizando GitHub	Não especificado	Comunidade geral de engenharia de software	Análise do GitHub	Avaliar ambientes SECO por meio do GitHub, focando em aspectos como performance e relações entre desenvolvedores
23	Aplicação de métodos para avaliação inicial da colaboração em metodologias	Não especificado	Comunidade geral de engenharia de software	MEDIATION	Avaliar metodologias utilizando o MEDIATION e, posteriormente, o SmartLab
24	Utilização do PBL para avaliação de soft skills		12 Estudantes de graduação	PBL	Avaliar o PBL por meio do Training Program 4.0, focando no desenvolvimento de soft skills
25	Aplicação e avaliação de métodos ágeis		58 Estudantes de graduação	Métodos ágeis: Scrum, Waterfall	Avaliar diferentes métodos ágeis e sua eficácia na colaboração
26	Utilização de métricas de filtragem de colaboração para sua mensuração	Não especificado	Estudantes de graduação	Experimento	Desenvolver métricas utilizando Collaborative Filtering (CF) para avaliar e filtrar a colaboração

27	Uso de CF e Sistemas de Recomendação (RS) para promover um modelo computacional de mensuração da colaboração	Não especificado		Estudantes de graduação	Análise comparativa	Comparar técnicas para desenvolver um modelo computacional que mensure a colaboração
28	Desenvolvimento de produtos e serviços online com foco na autoavaliação da colaboração		200	Estudantes e engenheiros	Pesquisa survey por e-mail	Compreender como os participantes se autoavaliam em questões de colaboração por meio de surveys e avaliações em pares
29	Exploração de fatores que afetam a participação individual em projetos de programação em grupo		154	Estudantes de graduação	Desenvolvimento conjunto utilizando GitHub	Investigar como fatores de participação individual influenciam aspectos colaborativos em projetos de programação em grupo
30	Aplicação do Scrum para monitorar a colaboração utilizando microfones em montagem LEGO		16	Estudantes de graduação	Utilização de LEGO e Scrum	Monitorar a colaboração entre alunos utilizando a ferramenta ReSpeaker durante atividades com LEGO

31	Utilização do Moodle para criação de uma wiki sobre medição de colaboração em desenvolvimento de software	Não especificado	Estudantes de graduação	Utilização do Moodle	Criar uma wiki para medir a colaboração em projetos de desenvolvimento de software
32	Desenvolvimento de software de médio porte com mentoria em curso de desenvolvimento	Não especificado	Estudantes de graduação	Desenvolvimento de software	Mensurar a colaboração e a qualidade do software com base na atividade dos estudantes e na mentoria recebida
ID	Métodos de Avaliação da Colaboração				
1	Quase-experimento com survey baseado em escala Likert, análise de métricas definidas pelo autor para classificar aspectos da colaboração				
2	Survey TPS com escala Likert, teste de proficiência, análise qualitativa com base em e-mails, tarefas atrasadas, logs de ferramentas, uso dos modelos TAM e SAM				
3	Avaliação por pares via Microsoft Forms e análise de e-mails				
4	Formulários baseados em TAM, SAM, WTS; análise de logs de ferramentas e observações do instrutor				
5	Avaliações quantitativas e qualitativas em pares a cada sprint via Slack, com 20 perguntas por avaliação; notas de equipe analisadas				

6	Relatórios RP, gráficos e survey técnico				
7	Utilização de uma métrica de software específica (não detalhada)				
8	Questionário aplicado separadamente a professores e alunos				
9	Survey (detalhes não especificados)				
10	Cálculo percentual da colaboração de cada aluno com base em métricas específicas				
11	Entrevistas com os participantes do projeto				
12	Análise de centralização como métrica de colaboração				
13	Combinação de cálculos com avaliação qualitativa (sem detalhamento específico)				
14	Aplicação de surveys com escala Likert e observação direta das atividades colaborativas				
15	Utilização do método MEDIATION, com definição prévia de métricas de colaboração a serem cumpridas durante o projeto				
16	Avaliação dos 4Cs (Comunicação, Colaboração, Pensamento Crítico e Criatividade) por meio de survey e notas da disciplina				
17	Questionário estruturado com dimensões-chave de colaboração e entrevista com roteiro pré-definido				
18	Análise da composição das equipes, cálculo da participação dos membros e aplicação de questionário				
19	Survey com profissionais para identificação do perfil social e entrevistas complementares				

20	Avaliação da comunicação como indicador de colaboração, utilizando a ferramenta ChatVis				
21	Aplicação de uma ferramenta de pontuação (scoring tool) e survey com estudantes				
22	Utilização de questões norteadoras associadas a métricas, com dados extraídos do GitHub				
23	Uso dos métodos MEDIATION e CMMP, com definição prévia de métricas antes da aplicação prática				
24	Questionário cíclico aplicado ao longo do projeto, mensuração com base em números registrados em tabela pelo Training Program 4.0				
25	Observação direta e aplicação de questionário com foco na coleta de dados qualitativos				
26	Aplicação de cálculos utilizando Collaborative Filtering (CF) e ACS PCC para mensuração da colaboração				
27	Uso combinado de Sistemas de Recomendação (RSs) e CF para mensurar colaboração computacionalmente				
28	Survey distribuída por e-mail com foco na autoavaliação da colaboração				
29	Criação de métricas para questões norteadoras e cálculos com base nos valores obtidos				
30	Utilização da ferramenta ReSpeaker (sensor de voz) para captação de dados e aplicação de survey				
31	Avaliação baseada em dados coletados em uma wiki educacional e survey aplicado aos estudantes				

32	Coleta de feedback por meio de survey ao final das atividades				
ID	Ferramentas e Instrumentos Utilizados				
1	WTA Software, Google Forms				
2	LimeSurvey, WTS (Web-based Tracking System), Bugzilla, SQL (banco de dados relacional), e-mail				
3	Microsoft Forms, e-mail				
4	WTS, Google Forms, SQL (banco de dados)				
5	Slack, Trello, GitHub, Google Drive				
6	GitHub				
7	Questionário (foco apenas na comunicação)				
8	Sem ferramentas de avaliação direta de colaboração identificadas; foco no trabalho em equipe				
9	Virtual Campus (ambiente virtual de aprendizagem)				
10	Cálculos estatísticos (método próprio)				
11	Modelo conceitual desenvolvido pelos autores				
12	Software SEREBRO, cálculos estatísticos				
13	Observação direta e acompanhamento qualitativo ao longo do desenvolvimento				
14	CATME, Team+, Google Forms				
15	MEDIATION, GitLab, painel de controle (dashboard) para monitoramento da colaboração				
16	Google Forms, UIDPBL (instrumento próprio para avaliação em PBL)				

17	BII Questionnaire (instrumento estruturado para avaliação de colaboração)				
18	Google Forms, análise por força bruta (brute force)				
19	Survey (instrumento não especificado), análise com base em Big Data Analytics (BDA)				
20	ChatVis (ferramenta de visualização de comunicação em tempo real)				
21	Google Forms, escala Likert, Design Scoring Tool				
22	GitHub, biblioteca PyDriller (extração de dados de repositórios Git)				
23	SmartLab (ambiente computacional para análise colaborativa)				
24	Training Program 4.0, Google Forms				
25	Jira, Pivotal Tracker (gerenciadores de projetos ágeis)				
26	Conversão de dados em tabelas personalizadas para análise				
27	Yahoo! Movie Dataset (base de dados pública), cálculos com técnicas de filtragem colaborativa				
28	Microsoft Forms, Microsoft Azure				
29	Dados extraídos do GitHub e de avaliações via CATME				
30	ReSpeaker (sensor de voz), Google Forms				
31	Moodle (LMS), dados extraídos de uma wiki colaborativa (origem da survey não especificada)				
32	Google Forms				
ID	Desafios Enfrentados na Avaliação				

1	Aplicação restrita a um único ambiente escolar, com participantes que já se conheciam previamente, o que pode ter enviesado os resultados.				
2	Análise considerada preliminar, com resultados iniciais ainda não consolidados.				
3	Nenhum desafio explicitado pelos autores.				
4	Os próprios autores atuaram como avaliadores, e o uso de Random Forest (RF) gerou desequilíbrio na análise.				
5	Possibilidade de uso de canais de comunicação externos não monitorados pelas equipes; ausência de dados suficientes por parte de algumas equipes.				
6	Dados imprecisos e ocorrência de ruído nos resultados, com o framework identificando informações irrelevantes.				
7	Avaliação limitada apenas à comunicação, sem considerar outros aspectos da colaboração.				
8	Baseado exclusivamente nas percepções dos participantes, sem triangulação com dados objetivos.				
9	Método baseado unicamente em survey, o que limita a profundidade da avaliação.				
10	A abordagem avaliou contribuições individuais, mas não a colaboração em si.				
11	Avaliação dependente apenas de entrevistas, dificultada pelo grande número de participantes.				
12	Limitações na ferramenta utilizada para a coleta e análise dos dados.				

13	Avaliação baseada apenas em observações, o que pode comprometer a objetividade dos resultados.				
14	Falta de engajamento dos estudantes nas discussões colaborativas.				
15	Nenhum desafio relatado pelos autores.				
16	Desafios não especificados.				
17	As métricas utilizadas foram criadas pelos próprios autores, o que pode ter introduzido viés; múltiplas interpretações nos resultados.				
18	Desafios não especificados.				
19	Tamanho reduzido da amostra, o que compromete a generalização dos resultados.				
20	Dependência exclusiva de uma única ferramenta (ChatVis), sem validação externa.				
21	Desafios não especificados.				
22	Baixo engajamento dos participantes após o término do ambiente SECO (Collaborative Software Engineering Community).				
23	Desafios não especificados.				
24	Dificuldades relacionadas à gestão de pessoas e ao planejamento do projeto.				
25	Limitações na promoção de interatividade e iteração efetiva entre os participantes.				
26	Desafios não especificados.				
27	Desafios não especificados.				
28	Escopo da pesquisa considerado limitado para avaliar colaboração de forma ampla.				

29	Falta de consideração sobre a formação das equipes como variável influente.				
30	Alto custo da ferramenta ReSpeaker dificultou sua ampla aplicação.				
31	Dificuldade em engajar os participantes na utilização da wiki colaborativa.				
32	Problemas na divisão de tarefas entre orientadores que acompanharam os grupos.				